

FLORENTIN SMARANDACHE
**In legatura cu o problema de
la Concursul de Matematica,
Faza Locala, Ramnicu Valcea**

In Florentin Smarandache: “Collected Papers”, vol. II. Chisinau
(Moldova): Universitatea de Stat din Moldova, 1997.

ÎN LEGĂTURĂ CU O PROBLEMĂ DE LA CONCURSUL DE MATEMATICĂ, FAZA LOCALĂ, RĂMNICUL VÂLCEA

Se prezintă în această notă o extindere a unei probleme dată la Olimpiada de matematică, faza locală, la Râmnicul Vâlcea, clasa a VI-a, 1980.

Fie $a_1, \dots, a_{2n+1}$ numere întregi și $b_1, \dots, b_{2n+1}$ aceleași numere în altă ordine. Să se arate că expresia: $E = (a_1 \pm b_1) \cdot (a_2 \pm b_2) \cdot \dots \cdot (a_{2n+1} \pm b_{2n+1})$, unde semnele + sau - sînt luate arbitrar în fiecare paranteză, este un număr par.

Soluție:

Presupunem că expresia E este un număr impar. Atunci rezultă că fiecare paranteză este un număr impar, deci în fiecare paranteză avem un număr par și unul impar.

Avem astfel $2n + 1$ numere pare. (1)

Dacă într-o paranteză există, să zicem, un a_i număr par, atunci există o altă paranteză în care un $b_{j_0} = a_i$ și deci b_{j_0} este număr par.

Astfel pentru fiecare a_i = număr par dintr-o paranteză, există un b_j număr par și ar trebui să avem în total, în expresia E , un număr par de numere pare. Dar aceasta contrazice (1), contradicție care demonstrează problema.

Observația 1. Demonstrația ar fi decurs într-un mod analog dacă ne-am fi referit la numărul de numere impare din expresie. O propunem cititorului.

Observația 2. Pentru $n = 3$ se obține problema dată la olimpiadă, problema de care am amintit în partea anterioară a notei.

[*Caiet 32/matematică*, Craiova, Anul IV, Nr. 4, pp. 44-5, Reprografia Universității din Craiova]